

Оцінка ефективності мультипараметричної МРТ у прогнозуванні ступеня диференціації раку передміхурової залози за шкалою Глісона

Ю.С. КОБІЛЬНИК, Ю.О. МИЦИК, Ю.Б. БОРИС, І.Ю. ДУТКА,
Д.З. ВОРОБЕЦЬ, О.Е. ЛИЧКОВСЬКИЙ, В.В. ДМИТРИЄНКО,
В.Ф. ВІТКОВСЬКИЙ, Р.Р. ЗАГОРУЙКО, В.Я. ДМИТРІВ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Львів, Україна

Рак передміхурової залози (РПЗ) – це злоякісне новоутворення, що розвивається з епітелію передміхурової залози та вважається одним із найбільш поширених онкологічних захворювань серед чоловіків [1]. Згідно з результатами численних досліджень, більшість чоловіків віком понад 65 років мають певну форму РПЗ без жодних симптомів захворювання, і саме це ускладнює діагностику на ранніх стадіях. Водночас вчасна й точна діагностика, і як наслідок – виявлення захворювання на ранніх стадіях, є передумовою отримання кращих онкологічних результатів лікування [2]. Однак, обираючи лікувальну тактику, слід мати на увазі, що радикальні методи показані не всім хворим із РПЗ, а в деяких випадках оптимальним методом є активне спостереження, яке дає змогу уникнути травматичного хірургічного лікування [3].

Стратифікація хворих на РПЗ для активного спостереження здійснюється на основі низки клінічних параметрів, серед яких – стадія пухлини, рівень простат-специфічного антигену (ПСА) та бал згідно зі шкалою Глісона [4,5]. Так, згаданий вище підхід може бути рекомендований пацієнтам із клінічно незначимим РПЗ: пухлина ≤ 6 балів за шкалою Глісона та рівнем ПСА у крові < 10 нг/мл [6,7]. Проте, незважаючи на поступ у діагностиці РПЗ, вибір оптимального методу лікування при індивідуальному підході до хворого все ще становить значну клінічну проблему, передусім унаслідок невисокої діагностичної вартості ультразвукового методу та значної частки псевдонегативних результатів пункційної біопсії простати, яка досягає 45 % [8,9]. В останні роки з'явилися праці, в яких висвітлюється потенціал МРТ в отриманні цінної інформації для діагностики РПЗ, більш точної стратифікації хворих для активного спостереження та уникнення непотрібних пункційних біопсій простати [10–12]. Водночас усе ще достеменно невідомою є ефективність застосування МРТ у прогнозуванні ступеня диференціації раку передміхурової залози за шкалою Глісона.

Мета дослідження – оцінити діагностичну ефективність мультипараметричної МРТ (мпМРТ) у прогнозуванні ступеня диференціації раку передміхурової залози за шкалою Глісона.

Матеріали й методи дослідження. Дослідження, дозволене етичною комісією, проводили на базі клініки кафедри урології ЛНМУ імені Данила Галицького впродовж 2018–2019 рр. У ньому брали участь 26 чоловіків віком 56–70 років (середній вік $67,6 \pm 4,5$ року) із підозрою, за даними клінічних обстежень, на РПЗ. Усім пацієнтам виконували комплексне клінічне обстеження, яке крім загальноприйнятих методів включало мпМРТ. У дослідження включено хворих із рівнем загального ПСА в крові понад 4 нг/мл, ознаками РПЗ за даними пальцевого ректального дослідження, ознаками РПЗ за даними УЗД. До виконання мпМРТ у жодному випадку пункційну біопсію, крос-секційні променеві дослідження простати та лікування з приводу РПЗ не проводили.

МРТ проводили за допомогою 1,5Т сканера (Signa HDxt, General Electric, США) з використанням восьмиканальної котушки. У всіх випадках використовували однаковий стандартизований протокол сканування, який окрім стандартних Т1-зважених (осьових) та Т2-зважених (осьових, сагітальних, корональних) послідовностей включав осьові дифузійно-зважені зображення (ДЗЗ) та осьові 3D жиронасичувальні Т1-зважені градієнтні ехо. Осьові ДЗЗ виконували з такими параметрами: TR = 6000 мс, TE = 78 мс, поле зору = 40 см × 40 см; матриця = 200 × 192; товщина зрізу = 3,0 мм, з б-показником = 1000 мм²/с. ДЗЗ проводили до введення контрастних речовин, за допомогою одномоментної ехо-планарної послідовності зображень з технікою паралельної візуалізації та насичення жиру. Карти вимірюваного коефіцієнта дифузії (ВКД) генерували на робочій станції на основі ДЗЗ і використовували як міру дифузії. Оцінку отриманих зображень МРТ здійснювали згідно з системою PI-RADS, версії 2. Для статистичної обробки отриманих даних застосовували програму Microsoft Excel 2016.

Результати дослідження та їх обговорення. Отримано такі дані щодо розподілу хворих згідно з оцінкою за системою PI-RADS: 1 бал – 2 (7,69 %) пацієнти, 2 бали – 5 (19,23 %), 3 бали – 8 (30,77 %), 4 бали – 6 (23,08 %), 5 балів – 5 (19,23 %). Усім хворим, ураження простати яких класифікували як 5 і 4 бали за системою PI-RADS, упродовж одного тижня після мпМРТ була виконана систематична зображення-керована пункційна біопсія передміхурової залози. За даними гістологічних заключень, у підгрупі хворих із оцінкою 5 клінічно значимий РПЗ (≥ 7 балів за шкалою Глісона) виявлено у 100 % випадків. У підгрупі хворих із оцінкою новоутворення 4 за системою PI-RADS клінічно значимий РПЗ діагностовано у 5 (83,33 %) випадках, а в 1 (16,67 %) пацієнта – клінічно незначимий варіант пухлини (6 балів за шкалою Глісона). Із 8 хворих, ураження простати яких класифіковано за системою PI-RADS як 3 бали, пункційна біопсія була виконана також у всіх випадках, за рівня загального ПСА у крові >4 нг/мл. За даними гістологічних заключень, у цій підгрупі хворих клінічно значимий РПЗ не діагностовано у жодному випадку, у 4 (50,0 %) пацієнтів виявлено клінічно незначимий варіант РПЗ й у 4 (50,0 %) – доброякісну гіперплазію простати. Хворим із оцінками 1 і 2 за PI-RADS пункційну біопсію не проводили, вони підлягали динамічному спостереженню упродовж 3 місяців. У цей термін лише у 1 пацієнта рівень загального ПСА у крові залишався понад 4 нг/мл (становив 5,2 нг/мл), у зв'язку з чим була проведена пункційна біопсія простати та діагностовано доброякісну гіперплазію.

Проведено ретроспективний аналіз середніх значень ВКД вимірюваних над ділянками уражень простати, яким присвоювали бали за системою PI-RADS (3-5), а також над нормальною тканиною простати у підгрупах хворих із балами 1 та 2 за PI-RADS (які при спостереженні впродовж 3 місяців демонстрували нормальні значення ПСА). Отримано достовірну різницю між середніми значеннями ВКД нормальної ниркової паренхіми, доброякісної гіперплазії простати та РПЗ ($p < 0,05$), що відображено в таблиці. Крім цього, порівняння середніх значень ВКД при РПЗ <7 балів і ≥ 7 балів за шкалою Глісона також показало достовірну різницю. При цьому ВКД клінічно незначимого РПЗ мав суттєво більші значення порівняно з клінічно значимим. Такий феномен можна пояснити різницею у целюлярній щільності, що наявна при різних ступенях диференціації РПЗ.

Існують дані інших дослідників, які вивчали ефективність мпМРТ у діагностиці цієї РПЗ. Так, Meng зі співавторами довели, що виконання мпМРТ у комбінації з пункційною біопсією дозволило виявити на 26 % більше випадків клінічно значимого РПЗ (≥ 7 балів за шкалою Глісона) порівняно з застосуванням лише систематичної біопсії: 158 і 117 пацієнтів відповідно ($p < 0,001$) [10]. Згідно з результатами дослідження М.А. Vjurlin

і співавторів, застосування мпМРТ і системи оцінки PI-RADS дало змогу виявити 71 % випадків клінічно значимого РПЗ, що співвідноситься з отриманими нами даними [11]. За даними проведеного у 2017 р. ґрунтового дослідження N.L. Hansen та колеґ, виконання лише систематичної біопсії простати дозволяло виявити РПЗ 7–10 балів за шкалою Глісона у 91 % випадків [12].

**Середнє значення ВКД
над ураженою та нормальною тканиною простати**

Тип тканини простати	N	Середнє значення ВКД ± СВ ×10 ⁻³ мм ² /с
Нормальна тканина простати	6	1,59 ± 0,09*
Доброякісна гіперплазія простати	5	1,38 ± 0,10*
Рак простати	15	0,94 ± 0,11*
Рак простати (<7 балів за шкалою Глісона)	5	1,09 ± 0,03*
Рак простати (≥7 балів за шкалою Глісона)	10	0,85 ± 0,08*

Примітки: ВКД – вимірюваний коефіцієнт дифузії, СВ – стандартне відхилення; * – при порівнянні усіх підгруп між собою $p < 0,05$.

Хворий С., 56 років, зображення мпМРТ простати, ділянки ураження позначені стрілками (PI-RADS 5). А – аксіальне Т-2 зважене зображення; Б – аксіальне ДЗЗ; В – ВКД-карта; Г – карта експоненційного ВКД; Д – аксіальне Т-1 зважене ДКП зображення; Ж – корональне Т-2 зважене зображення.

Висновки. Отримані результати дослідження свідчать про ефективність мультипараметричної МРТ у діагностиці РПЗ та прогнозуванні ступеня диференціації цієї патології за шкалою Глісона, що може стати цінним клінічним інструментом.

ПОСИЛАННЯ

1. *Maiyoh GK, Tuel VC.* Rising Cancer Incidence and Role of the Evolving Diet in Kenya. *Nutr Cancer.* 2019 Jan 13;1-16. URL:doi: 10.1080/01635581.2018.1542010.
2. *Wilt TJ, Andriole GL, Brauer MK.* Prostatectomy versus Observation for Early Prostate Cancer. *N Engl J Med.* 2017;377(13):1302-3. URL:doi: 10.1056/NEJMc1710384.
3. *Mitin T, Nguyen PL.* Postoperative Radiation Therapy in Localized Prostate Cancer: When, How Much, and How Fast? *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2019 Feb 1;103(2):289-92. URL:doi: 10.1016/j.ijrobp.2018.08.003.
4. *Sureda A, Fumadó L, Ferrer M, Garín O, Bonet X, Castells M et al.* Health-related quality of life in men with prostate cancer undergoing active surveillance versus radical prostatectomy, external-beam radiotherapy, prostate brachytherapy and reference population: a cross-sectional study. *Health Qual Life Outcomes.* 2019 Jan 14;17(1):11. URL:doi: 10.1186/s12955-019-1082-4.

5. Shah TT, Peters M, Eldred-Evans D, Miah S, Yap T, Faure-Walker NA et al. Early-Medium-Term Outcomes of Primary Focal Cryotherapy to Treat Nonmetastatic Clinically Significant Prostate Cancer from a Prospective Multicentre Registry. *Eur Urol.* 2019 Jan 8; URL:doi: 10.1016/j.eururo.2018.12.030.
6. Pooli A, Salmasi A, Faiena I, Lenis AT, Johnson DC, Lebacle C et al. Variation in surgical treatment patterns for patients with prostate cancer in the United States: Do patients in academic hospitals fare better? *Urol Oncol.* 2019 Jan;37(1):63-70. URL:doi: 10.1016/j.urolonc.2018.10.018.
7. Kim SH, Park EY, Joo J, Joung JY, Seo HK, Chung J et al. Effect of Neoadjuvant Hormone Therapy on Resection Margin and Survival Prognoses in Locally Advanced Prostate Cancer after Prostatectomy Using Propensity-Score Matching. *Biomed Res Int.* 2018;4307207. URL:doi: 10.1155/2018/4307207.
8. Press B, Rosenkrantz AB, Huang R, Taneja SS. The ultrasound characteristics of regions identified as suspicious by magnetic resonance imaging (MRI) predict the likelihood of clinically significant cancer on MRI-ultrasound fusion-targeted biopsy. *BJU Int.* 2018 Nov 11. URL:doi: 10.1111/bju.14615.
9. Shoji S. Magnetic resonance imaging-transrectal ultrasound fusion image-guided prostate biopsy: Current status of the cancer detection and the prospects of tailor-made medicine of the prostate cancer. *Investig Clin Urol.* 2019 Jan;60(1):4-13. URL:doi: 10.4111/icu.2019.60.1.4.
10. Meng X, Rosenkrantz AB, Mendhiratta N, Fenstermaker M, Huang R, Wysock JS et al. Relationship Between Prebiopsy Multiparametric Magnetic Resonance Imaging (MRI), Biopsy Indication, and MRI-ultrasound Fusion-targeted Prostate Biopsy Outcomes. *Eur Urol.* 2016 Mar; 69(3):512-7. URL:doi: 10.1016/j.eururo.2015.06.005.
11. Bjurlin MA, Meng X, Le Nobin J, Wysock JS, Lepor H, Rosenkrantz AB et al. Optimization of prostate biopsy: the role of magnetic resonance imaging targeted biopsy in detection, localization and risk assessment. *J Urol.* 2014 Sep;192(3):648-58. URL:doi: 10.1016/j.juro.2014.03.117.
12. Hansen NL, Kesch C, Barrett T, Koo B, Radtke JP, Bonekamp D et al. Multicentre evaluation of targeted and systematic biopsies using magnetic resonance and ultrasound image-fusion guided transperineal prostate biopsy in patients with a previous negative biopsy. *BJU Int.* 2017;120(5):631-8. URL:doi: 10.1111/bju.13711

Estimation of the Efficiency of the Multiparametric MRI in Prognostication of the Gleason Score of the Prostate Cancer

*Yu.S. KOBILNYK, Yu.O. MYTSYK, Yu.B. BORYS, I.Yu. DUTKA,
D.Z. VOROBETS, O.E. LYCHKOVSKYI, V.V. DMYTRIENKO,
V.F. VITKOVSKYI, R.R. ZAGORUJKO, V.Ya. DMYTRIV*

Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

e-mail: mytskyk.yulian@gmail.com

Objectives. The aim of the study was to evaluate the diagnostic yield of multiparametric MRI (mpMRI) in differentiation of the prostate cancer (PC) of different Gleason score.

Materials and methods. The study included 26 men suspected of having the PC. In all patients, a comprehensive clinical examination was performed, which included mpMRI. The evaluation of MRI data was carried out in accordance with the PI-RADS system version 2 and improved by us sectoral map.

Results. The distribution of patients according to the PI-RADS was as follows: 1 point – 2 (7.69 %) patients, 2 points – 5 (19.23 %) patients, 3 points – 8 (30.77 %) patients, 4 points – 6 (23.08 %) patients and 5 points – 5 (19.23 %) persons. In the subgroup of patients with the 5 points, clinically significant PC was detected in 100 % of cases. In the subgroup of patients with tumors of 4 points, clinically significant PC was diagnosed in 5 (83.33 %) cases, and in 1 (16.67 %) patient – clinically insignificant tumor. In the subgroup of patients with 3 points, clinically significant PC was diagnosed in 4 (66.67 %) cases, 1 (16.67 %) patient – clinically insignificant tumor and in 1 (16.67 %) patient – benign prostatic hyperplasia. PCs' with Gleason score ≥ 7 demonstrated significantly lower mean values of apparent diffusion coefficient (ADC) of diffusion-weighted images of MRI in comparison with tumors with Gleason score < 7 : $0.85 \pm 0.08 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ vs $1.09 \pm 0.03 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ ($p < 0.05$).

Conclusions. The use of mpMRT and PI-RADS version 2 allowed differentiating between PC of Gleason grade < 7 and ≥ 7 .

Key words: prostate cancer, multiparametric mri, diagnostics, gleason, diffusion weighted imaging, pi-rads.